

У даний час поступово активізуються наукові дослідження діяльності вітчизняних банків, які значну увагу приділяють інноваційним продуктам і технологіям.

Однак поки що ці дослідження проводять несистематично. Лише за посилення конкуренції внаслідок розвитку тенденцій фінансової глобалізації можуть скластися умови, за яких принципи науковості та інноваційності розробки банківської стратегії використовуватимуться постійно.

Таким чином, аналізуючи стан фінансового посередництва та діяльність Центру наукових досліджень Національ-

ного банку України, можна дійти **висновків** про недостатність вивчення проблеми з впровадження інноваційної політики за здійснення банківської конкурентної стратегії. Очевидна важливість використання наукових підходів до її визначення та систематизації основних понять інноваційної політики.

Розвиток банківської науки як однієї з найважливіших наукових галузей наук, використання принципів і методів координації стратегії банків з метою забезпечення розвитку банківської системи і як наслідок — фінансування наукових досліджень — це перспективні наукові напрями майбутніх досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. — 1999. — № 4. — С. 85.
2. Бутурлакiна Н.В. Оцiнка конкурентної позиції банку // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2004. — № 196.
3. Галат Л.М. Оцiнка конкурентоспроможності комерційного банку // Таврійський науковий вісник. — Вип. 11, ч. 2.
4. Красовська О.В. Обґрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів у розвитку інноваційної діяльності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. — К., 2004.
5. Козьменко С.М., Штиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку. — Суми: Університетська книга, 2003. — С. 734.
6. Версаль Н.І. Передумови та проблеми регулювання банківської діяльності // Фінанси України. — 1999. — № 9. — С. 60-62.
7. Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси України. — 1999. — № 10. — С. 96-112.

О. С. Мелкова **РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ НАУКИ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

Проанализировано состояние сферы финансового посредничества банков. На основании изучения результатов современных исследований определено, что проблема развития конкурентной стратегии коммерческих банков изучена недостаточно. Исследованы важные аспекты банковской науки касательно ее развития с использованием принципов инновационной политики.

Проаналізовано стан і умови діяльності оборонно-промислового комплексу (ОПК)

України в умовах переходу вітчизняної економіки на інвестиційно-інноваційну модель розвитку.

Викладено пропозиції щодо структурної перебудови вітчизняного ОПК на інноваційних засадах.

КЛЮЧОВА РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ФУНКЦІОНУВАННІ ОБОРОННО- ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. М. Ткач, Національна академія оборони України

Інновації в системі функціонування оборонно-промислового комплексу (ОПК) України відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави та її економічного розвитку. **Проблема полягає в тому, що науково-технічний і виробничий потенціали, зосереджені в ОПК, мають стати чинниками економічного прориву в стратегії розвитку української економіки.**

Дослідження цієї проблеми набуває важливого значення не лише для розвитку економічної науки, а й практичного втілення перспективних розробок, моделей і технологій у підвищення рівня ефективності господарювання країни.

В 1992 р. в Україні було близько 700 оборонних підприємств [1], наймогутнішими за своїм науково-виробничим потенціалом були 344 організації, з яких 205 — виробничих і 139 науково-виробничих об'єднань.

На теперішній час загальна кількість підприємств, установ й організацій ОПК України, що безпосередньо здійснюють створення, виготовлення озброєння та військової техніки (ОВТ), їх модернізацію та ремонт, становить близько 160 підприємств, які перебувають у таких сферах підпорядкування¹:

- 110 — управління Мінпромполітики (Науково-дослідні інститути та конструкторські бюро (НДІ та КБ) — 36, казенні підприємства — 14);
- 47 — управління Міноборони (ремонтні підприємства ОВТ та спеціального призначення);
- вісім — управління Національного космічного агентства України (НКАУ) (підприємства й установи ракетно-космічної галузі).

Загальна чисельність працюючих в оборонних галузях складає близько 230 тис. працівників (близько 190 тис. — у сфері управління Мінпромполітики, решта — Міноборони та НКАУ).

В ОПК України збереглися потужні виробництва, базові технології та висококваліфікований кадровий потенціал, який за певних умов дає можливість організаціям створювати замкнені цикли розробки та виробництва кінцевої продукції як суто військового, так і цивільного призначень.

Враховуючи, що це поки що складна справа через відсутність відповідних науково-методологічних розробок щодо вирішення нагальних проблем у такій стратегічно важливій сфері для оборони, що нею є ОПК України, необхідно зважати на критерій часу та реалії сьогодення та прогнозувати тенденції розвитку цієї

сфери діяльності, пов'язані з глобалізацією, регіоналізацією та кооперацією, що набули великих масштабів у світі.

Аналіз досліджень і публікацій з означених питань показав, що розгляд питань інноваційної діяльності в державі здійснюють провідні вітчизняні вчені — В. Й. Ольшевський [2], Я. Жаліло [3], В. Геєць, В. Семиноженко [4], В. Мунтіян та ін.

Проте у науковій літературі недостатньою мірою висвітлені питання інвестиційного та інноваційного розвитку специфічних галузей ОПК України. Вони зазвичай стосуються можливостей і напрямів структурної перебудови ОПК України на рівні галузей без урахування особливостей суб'єктів господарювання. Недостатньою мірою проаналізовано стратегічні напрями впровадження інвестицій й інновацій на підприємствах, в організаціях і галузях ОПК України.

Мета статті — висвітлення нагальних проблем, які склалися в ОПК України, розробка практичних рекомендацій з його реформування відповідно до сучасних завдань Збройних Сил України та інших військових формувань. Ці завдання зумовлені насамперед появою нових викликів і загроз на геостратегічному просторі планети, створенням умов для збільшення обсягів виробництва, темпів науково-технічного та інноваційного розвитку, підвищення економічної ефективності виробничої діяльності в ринкових умовах розвитку військово-технічного співробітництва і підтримки на належному рівні мобілізаційних потужностей та в цілому конкурентоспроможності національної економіки.

Підприємства ОПК держави (в тому числі — державні підприємства Міністерства оборони України) мають вирішити такі проблеми:

- усунення незбалансованості організаційної структури оборонних виробництв;
- зниження високого рівня морального та фізичного зносу основних фондів (табл. 1);
- підвищення рівня рентабельності роботи більшості підприємств ОПК;
- недостатнього рівня завантаженості виробничих потужностей;

¹ За даними Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

Таблиця 1. Основні виробничі фонди державних підприємств МО України у 2005 р.*, тис. грн.

Найменування	Всього активів		Залишкова вартість основних фондів		Знос		%
	на початок звітного періоду	наприкінці його	на початок звітного періоду	наприкінці його	на початок звітного періоду	наприкінці його	
Департамент економічної та господарської діяльності	1944434,9	2073553,5	947609,9	942496,5	1042820,1	1109513,6	54,1
Концерни:							
Авіавоєнремонт	608918,8	678079,4	179056,0	180224	303268,0	319606,7	63,9
Воєнремсервіс	201358,7	215308,1	107748,2	112119,3	142420,0	158943,4	58,6
Техвоєнсервіс	483412,6	507286,2	213088,8	229233,2	230128,2	236074,4	50,7
Ремонтні підприємства	3726,0	3218,0	1833,0	1767,0	5141,0	5210,0	74,7
Всього	1244425,1	1315667,7	453489,7	456904,6	681028,4	718960,2	61,1

* За даними Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

- усунення кризи неплатежів, пов'язаних насамперед із загальним рівнем дебіторської та кредиторської заборгованостей (табл. 2);
- зменшення енерго- та ресурсоспоживання;
- пришвидчення темпів оновлення основних виробничих фондів;
- підвищення рівня впровадження інновацій у виробництво.

Головні причини виникнення цих проблем такі:

- відсутність єдиної науково-обґрунтованої стратегії розвитку ОПК відповідно до вимог сьогодення;
- різке скорочення державного оборонного замовлення й оборонного бюджету та зменшення обсягів виробництва продукції оборонного призначення;

Таблиця 2. Заборгованість державних підприємств МО України на 1 січня 2006 р.*, тис. грн.

Найменування	Дебіторська		Кредиторська			
	Загальна	МО України	Всього	Бюджету	Пенсійному фонду	Заробітної плати
Департамент економічної та господарської діяльності	350858,8	28762,8	425003,9	39889,5	8351,8	16620,4
Концерни:						
Авіавоєнремонт	117689,4	2888,2	130681,0	8578,7	2610,0	5740,8
Воєнремсервіс	29598,8	1535,6	61330,7	6622,4	1619,9	2946,5
Техвоєнсервіс	83815,5	14180,6	126939,8	9390,3	1526,6	3266,6
Всього	233176,7	18656,4	323619,5	24858,4	5753,4	11946,9

* За даними Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

- дезінтеграція технологічно пов'язаних виробництв і конструкторських і науково-дослідних організацій;
- погіршення якісного складу наукових і виробничих кадрів;
- відсутність у підприємств й об'єднань мотивації виробництва високотехнологічної продукції.

За відсутності належної державної підтримки підприємств ОПК майже неможливі будь-які зрушення у вирішенні проблем удосконалення структури організації основних оборонних виробництв, які в основному ґрунтовані на організації виробництва окремих промислових вузлів, а не цілісних зразків ОВТ і комплексів.

Українці недостатньо інтегрованих виробничих структур з технологічною та сітьовою організацією, що відповідають сучасним вимогам до організації виробництва. Виробниче їх обладнання в багатьох випадках застаріле і зношене.

Придатні для використання виробничі потужності більшості оборонних підприємств, завантажені лише на рівні від 5 до 30% проектної потужності (за паспортами об'єктів).

Останніми роками суттєвих заходів щодо технологічного оновлення оборонної промисловості та вкладень у неї не відбувалося, тому період освоєння випуску нових видів ОВТ в Україні значно збільшений, причому продуктивність праці значно нижча, ніж у зарубіжних конкурентів.

Через призупинення фінансування заходів зі створення спеціальних технологій (у тому числі — подвійного призначення) відбуваються негативні процеси поглиблення технологічного відставання оборонних галузей ОПК від світового рівня. Причому не враховані вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 29. 02. 96 р. № 272 "Про Концепцію державної промислової політики України" у частині стосовно необхідності фінансування фундаментальних прикладних досліджень і розробок у співвідношенні приблизно 15 : 25 : 60%.

Так, станом на початок 2006 р. підприємства Міністерства оборони України перебували на етапі виготовлення дослідних зразків із 33-х дослідно-конструкторських робіт і проведення попе-

редніх державних випробувань. Саме на цьому етапі починаються роботи з підготовки серійного виробництва зразків ОВТ, а тому обсяги видатків державного оборонного замовлення на 2006 р. мали хоч якоюсь мірою відповідати Державній цільовій програмі підготовки виробництва і створення спеціальних технологій і матеріалів для виготовлення нового і модернізації діючого озброєння та військової техніки на період до 2009 р. (194,5 млн. грн.).

Однак Державним бюджетом України на 2006 р. зазначені видатки складають 5 млн. грн. У 2005 р. попри заплановані 170,3 млн. грн. видатки на фінансування цієї програми склали лише 5 млн. грн. Цих коштів не вистачило навіть на сплату боргів (5,33 млн. грн.), які виникли попередніми роками через незавантаженість потужностей підприємств ОПК.

Відсутність коштів на підготовку виробництва призводить до марнотратства бюджетних коштів за розробки ОВТ.

Додатковим бюджетним запитом Міністерства оборони України було передбачено необхідність у фінансуванні бюджетних програм з прикладних досліджень у сфері військової оборони держави та закупівлі озброєння і військової техніки Міністерством оборони України.

У 2005 р. ці потреби склали відповідно 241859 і 199690 тис. грн. На розробку ОВТ було призначено 33000 тис. грн., на закупівлю — 60900 тис. грн.

У 2006 р. з 82 НДДКР, що перебували на стадії розробки, Міністерство оборони України припинило 10, виконання 21 роботи тимчасово призупинено, очікує на фінансування 51 НДДКР.

На даний час не лише не задовільнено внутрішніх потреб у нових зразках ОВТ, але й знижено рівень науково-технічного і виробничого потенціалів оборонних підприємств і установ через недостатній обсяг державного оборонного замовлення (ДОЗ) на закупівлю серійних зразків ОВТ, а також втрачено позиції на світових ринках, які потрібно виборювати.

Складається тенденція до переорієнтації більшості оборонних підприємств на зовнішні ринки озброєнь через практичну відсутність необхідних обсягів

Таблиця 3. Обсяги продукції, виробленої на державних підприємствах МО України у порівняльних із 2004 р. цінах за 2005 р.*, тис. грн.

Найменування	Всього			Для МОУ			На експорт		
	2005р.	2004р.	%	2005р.	2004р.	%	2005р.	2004р.	%
Департамент економічної та господарської діяльності	1181044,4	1111341,6	106,3	245805,2	243647,3	100,9	631073,3	553913,9	113,9
Концерни:									
Авіавоенремонт	367949,1	322437,9	114,1	38618,3	40828,6	94,6	279967,4	233120,1	120,1
Военремсервіс	87262,7	59106	147,6	13232,8	17245,9	76,7	5272,3	313	168,4
Техвоенсервіс	368274,9	321355	114,6	36017,2	56373,7	63,9	249266,5	204649,8	121,8
Підприємства, що не увійшли до складу об'єднань	199749,7	235975,6	84,6	38749,9	49387,3	78,5	96567,1	115831,0	83,4
Усього	823260,6	703541,1	117,0	87868,3	114594,1	76,7	534506,2	438082,9	122,0

* Дані Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

ДОЗ, яка призводить до втрати державного впливу на розвиток науково-технічної сфери в інтересах національної безпеки й оборони (табл. 3).

Планові показники обсягів ДОЗ складають лише 5% від обсягів експорту продукції оборонного призначення. Збереження державного контролю над стратегічно важливими розробниками та виробниками ОВТ з одного боку та забезпечення умов для залучення вітчизняних інвесторів до участі у найважливіших проектах — з іншого буде можливим лише тоді, коли ДОЗ стане суттєвим чинником позитивного впливу на розвиток оборонно-промислового потенціалу країни.

Збільшення обсягів експорту товарів військового призначення та подвійного використання підприємствами ОПК в умовах відсутності ДОЗ — це один із шляхів виживання цих підприємств. Значна частина продукції ОПК України призначена для експорту, причому третину її створено за технічними завданнями іноземних замовників.

Як свідчить аналіз структури експорту, в останні роки відбулося підвищення попиту на світовому ринку озброєнь на нові розробки та технології.

На жаль, недостатня економічна обґрунтованість планування розвитку науково-технічної бази ОПК у попередні

роки призвела до різкого зменшення загальної кількості науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, проектно-пошукових організацій, які спеціалізуються на розробці високотехнологічної продукції.

Багато промислових підприємств ОПК залишилися без науково-дослідних і конструкторських підрозділів. Так, чисельність працюючих у виробничому секторі науки скоротилася в порівнянні з 1995 р. майже у 2 рази, в галузевому — в 1,6 разу. Ця тенденція залишається й досі.

Все це разом із низькими заробітними платами на підприємствах оборонної промисловості призводить до втрати наукових та професійно підготовлених кадрів ОПК. Створення високих технологій загальмовано, зменшено обсяги фундаментальних і пошукових досліджень в інтересах ОПК, унаслідок чого знижено ефективність використання його оборонного потенціалу в промисловості.

Державне управління у сфері взаємодії академічної та освітянської галузей науки з ОПК потребує покращання. Через специфіку своєї діяльності підприємства ОПК змушені щорічно зазнавати значних витрат на утримання мобілізаційних потужностей.

Як правило ці витрати держава не відшкодовує. Особливо це стосується

казенних і стратегічно важливих для забезпечення безпеки держави підприємств, які потребують підтримки у вирішенні питання про відшкодування з державного бюджету в повному обсязі витрат на утримання мобілізаційних потужностей і матеріалів мобілізаційного резерву.

Через відсутність коштів призупинено роботи зі стандартизації ОВТ, у тому числі галузевої, дедалі актуальнішою стає проблема адаптації оборонних підприємств до європейських стандартів і стандартів НАТО, що гальмує інтеграційні процеси ОПК у відповідності до міжнародних стандартів.

ОПК будь-якої країни має в першу чергу забезпечувати потреби власних Збройних Сил й інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці відповідно до певних завдань. Протягом 90-х років ХХ ст. в Україні в умовах реформування та скорочення Збройних Сил ці потреби фактично не були визначеними.

Тривалий час оборонні програми були спрямовані не стільки на вирішення проблем забезпечення держави ОВТ, скільки на встановлення паритету між реальними потребами ОПК та їх забезпеченням. Здебільшого їх розробляли за значного лобювання промислових кіл у напрямі завантаження потужностей підприємств, які перебували під впливом цих кіл. Послаблення впливу регулюючої ролі держави у цій сфері й призвело до виникнення проблем розвитку наукового та технологічного потенціалів ОПК.

Необхідність подолання руйнівних процесів, які відбуваються в ОПК, збереження і розвитку науково-технічного та технологічного його потенціалів зумовлює значимість та актуальність проблеми модернізації ОПК. Шляхи вирішення цієї проблеми визначені Державною програмою реформування та розвитку ОПК на період до 2010 р.

У ній викладено завдання зі створення інтегрованих науково-виробничих структур, які були б здатними забезпечити виробничо-технологічний супровід усього життєвого циклу кінцевої продукції ОВТ (за певною номенклатурою) — розробку, виробництво, модернізацію, ремонт і утилізацію.

На жаль, програму розроблено в умовах невизначеності перспектив розвитку видів і номенклатури озброєнь і військової техніки та завантаженості потужностей підприємств ОПК через відсутність затверджених державних цільових програм розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України, а також довгострокових видатків на потреби оборони, затверджених постановою КМ України №126 від 04. 2004 р.

На думку автора, однією з основних проблем у діяльності галузей ОПК України залишається обмеженість видатків Держбюджету на фінансування ДОЗ з розробки, створення та підготовки виробництва озброєнь і військової техніки.

Збереження державного контролю над розробниками та виробниками стратегічно важливої ОВТ і забезпечення сприятливих умов для залучення інвесторів до участі в найважливіших проєктах потребують значного збільшення обсягів фінансування ДОЗ.

Необхідно за формування бюджетних запитів на майбутнє включити в них видатки на реалізацію вищезгаданих державних програм і виділення необхідних коштів на виконання ДОЗ.

Потужності ОПК слід нарощувати в напрямі підвищення конкурентоспроможності зразків ОВТ, розвитку високотехнологічних галузей української економіки, зміцнення позицій національних експортерів на світових ринках озброєнь і послуг.

Такий напрям збільшення можливостей ОПК потрібно здійснювати комплексно з урахуванням економічних можливостей держави, відповідності національним інтересам України.

Крім того, ця тенденція має бути забезпеченою зворотнім зв'язком у використанні критичних технологій ОПК у цивільних галузях економіки, в першу чергу — наукоємних і конкурентоспроможних технологій подвійного використання.

В цьому контексті необхідно розглянути і питання замовлення на розробки нових видів озброєння з чітко заданими вартісними та якісними параметрами. Тільки так можна забезпечити конкурентоспроможність української продукції військового призначення на зовнішніх

ринках — з одного боку та ефективно використання державного оборонного бюджету — з іншого.

Загострення конкуренції на світовому ринку озброєнь безумовно потребує від України вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами для створення сприятливіших умов діяльності підприємств ОПК на цьому ринку.

Крім того, необхідно посилити державний контроль відповідності товарів військового призначення та подвійного використання вимогам, пред'явленим за міжнародного трансферу.

Слід зазначити, що на зовнішньому ринку зразків ОВТ збут їх гальмовано тим, що їх не прийнято на озброєння в українських Збройних Силах.

Крім того, конкурентоспроможність озброєння на зовнішньому ринку залежить від наявності пропозицій з надання іноземним замовникам у подальшому сервісних послуг за експлуатації продукції. Лише комплексні пропозиції з продажу ОВТ можуть мати значно більше шансів на успіх.

Україна посідає вагомі позиції на світовому ринку високотехнологічних озброєнь. За зростання їх інвестиційної привабливості ці позиції слід зміцнювати, тому обсяги бюджетних оборонних інвестицій мають зростати.

Інноваційне переорієнтування ОПК неможливе без державних інвестицій, оскільки комерційний сектор не зацікавлений в їх фінансуванні через великий ризик та невизначеність результатів, а це зменшує зацікавленість окремих підприємств до таких досліджень.

У цьому зв'язку в індустріально розвинених країнах (Великій Британії, Франції, Німеччині) до 50% відповідних видатків відшкодовано з державного бюджету.

Так, у США лише на фундаментальну науку витрачають 9 млрд. дол. на рік (проти 1,5–2 млрд. крб. у колишньому СРСР), що становить 80% від обсягу загальних витрат на неї тому, що ці питання неможливо вирішити без пря-

мого державного втручання засобами бюджетної політики [5].

Незважаючи на те, що розробка й здійснення інноваційної політики є чи не найактуальнішими завданнями для розвитку ОПК та й усієї економіки України, єдиної концепції щодо цього досі не вироблено. Фахівці вважають, що інноваційна політика полягає у необхідності спрямування зусиль на загальне збільшення інноваційної активності окремих інноваційних компаній.

Отже модернізація ОПК України має охоплювати такі складові, як фінансові ресурси (інвестиції, кредити, обігові кошти, борги тощо); основні та допоміжні фонди (технологічний потенціал, виробничі потужності, інфраструктуру); товарний асортимент (закупівля, виробництво, реалізація, сировинна та ресурсна бази); персонал і менеджмент (розподіл функцій, чисельність і високий фаховий рівень управлінського, інженерного, виробничого та допоміжного персоналу) [6].

Висновки. На переконання автора, ОПК — це та сфера економічної діяльності, потенціал якої доцільно залучити до запровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку національної економіки.

Для досягнення позитивної стратегічної мети — забезпечення сталого розвитку національної економіки держави необхідно розробити концепцію та єдину стратегію інноваційної модернізації пріоритетних галузей національної економіки з ОПК включно.

Розробити комплексну цільову програму залучення реальних джерел фінансування до забезпечення конкурентоспроможності галузей ОПК як підґрунтя для прориву в економічному розвитку держави, посісти відповідне місце у міжнародному поділі праці в новій архітектурі світогосподарської системи, створити в Україні оптимальний інвестиційний клімат для залучення зарубіжних інвестицій світового рівня в ракетобудування, космічну галузь, літако- та кораблебудування, біо-, нано- та піко-технології — завдання, що їх необхідно виконати підприємствам ОПК.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державна програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року // Офіційний вісник України. — 2004. — № 14. — С. 287–295.

2. *Ольшеский В. И.* Стратегия воссоздания гражданского и оборонного машиностроения (теория, практика). — К: МИИВЦ, 2001. — 418 с.
3. *Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України: Наукова доповідь* (За ред. Я. Жаліло). — К: НІСД, 2005. — 24 с.
4. *Гець В. М., Семиноженко В. П.* Інноваційні перспективи України — Харків: Константа, 2006. — 272 с.
5. *Вакуліна О.* Мімікрія “оборонки” уникає “похоронки”. — Газ. “Голос України”. — 1997. — 13-е серпня. — с. 3.
6. *Сунгуровський М.* Інновації у військовій сфері: досвід, перспективи / Матеріали наук. конф. КПІ. — К., 2006.

**И. Н. Ткач КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ**

Проанализированы состояние и условия деятельности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины в условиях перехода отечественной экономики на инвестиционно-инновационную модель развития. Изложены предложения относительно структурной перестройки отечественного ОПК на инновационной основе.

**ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ СПІЛЬНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ**

*В. Г. Кабанов, канд. екон. наук,
Університет економіки та права “КРОК”*

Фонди колективного інвестування існують у всьому світі, маючи кілька важливих переваг для клієнтів — фізичних осіб. Головна з них — зниження інвестиційних ризиків для кожної такої особи як непрофесійного інвестора. Тим більше в умовах, коли корпоративне законодавство України не дуже лояльне до міноритетних акціонерів.

Крім того, прибутковість інвестицій у фонди фінансових компаній може бути вищою за прибутковість депозитів, як уже продемонстровано деякими українськими управлінськими компаніями. З огляду на прибутковість для українців поки немає великої різниці, куди вкладати кошти — в інвестиційні фонди чи на депозити, проте найближчим часом зниження ставок за депозитами неминуче призведе до того, що вклади в інвестиційні фонди стануть привабливішими також і для іноземних інвесторів.

Проблема державного регулювання системи спільного інвестування в глобальній економіці полягає у відсутності сприятливих умов для вкладання грошових ресурсів в інноваційно-інвестиційні проекти.

Спільне інвестування завдяки достатньо високій дохідності, перевагам в оподаткуванні та можливостям зниження ризиків унаслідок диверсифікації та використання професійного управління інвестиційними ресурсами набуває все ширшого розповсюдження у світі.

Аналіз досліджень і публікацій показав, що розвиток системи спільного інвестування висвітлено у наукових працях багатьох вітчизняних науковців. Зокрема можна зазначити роботи А. Пересади, С. Єрмаковича, С. Вакаріна [1–3]. Проте теоретичні та практичні питання спільного інвестування в глобальній економіці не розв'язані.

Розглянуто діяльність специфічних інвестиційних фондів, які функціонують у різних країнах.

Визначено низку питань зі створення інститутів спільного інвестування (ICI) в Україні, що мають сприяти поліпшенню вітчизняного інвестиційного клімату.